

Folio y fecha de recepción SCJN: **83453-MINTER** 17/10/2025 10:49:52
Folio electrónico: **94970** a. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Documentos remitidos por OCC

Remitente: OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE
LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO

Destinatario: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recurrente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Folio único OAJ: 11413406

Fecha de presentación: 13/10/2025

Fecha de envío a la SCJN: 17/10/2025 10:40:53 a. m.

Tipo y núm. de exp. origen: NINGUNO 0/0

Tipo de recepción: **CONFORME**

Detalle del Recurso y en su caso documentación recibida

Documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
DOCUMENTO 1	DOCUMENTO	(3) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 2 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
DOCUMENTO 2	DOCUMENTO	(17) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 17 PÁGINAS
DOCUMENTO 3	DOCUMENTO	(8) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 8 PÁGINAS; MÁS 1 PÁGINA EN BLANCO
DOCUMENTO 4	DOCUMENTO	(41) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 41 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

